

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARIDA LINGVISTIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi

Buxoro innovatsiyalar universiteti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20666311>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik texnologiyalar mazmunan tahlil qilinadi. Tadqiqotda lingvistik kompetensiyaning tarkibiy qismlari – fonetik, leksik, grammatik, semantik va pragmatik ko‘nikmalarni shakllantirish jarayoni o‘quv jarayonining markaziy bo‘g‘ini sifatida yoritiladi. Muallif raqamli ta‘lim vositalari, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va muammoli ta‘lim yondashuvlarining lingvistik kompetensiyani rivojlantirishdagi o‘rni va samaradorligini asoslaydi. Shuningdek, maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashda til materialini o‘zlashtirish, nutq faoliyatini rivojlantirish hamda mustaqil ta‘lim jarayonini tashkil etishda qo‘llaniladigan texnologiyalar amaliy misollar asosida ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot natijalari ushbu yo‘nalishda kompetensiyaviy yondashuvning ustunliklari va ta‘lim jarayonini optimallashtirish imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so‘zlar. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, lingvistik kompetensiya, boshlang‘ich ta‘lim, pedagogik texnologiyalar, lingvodidaktika, kommunikativ yondashuv, raqamli ta‘lim vositalari, professional tayyorgarlik, interfaol metodlar, o‘qituvchi kompetentligini rivojlantirish.

Annotation. This article provides a substantive analysis of modern pedagogical technologies aimed at developing linguistic competencies among future primary school teachers. The study highlights the formation of key components of linguistic competence—phonetic, lexical, grammatical, semantic, and pragmatic skills—as a central element of the educational process. The author substantiates the role and effectiveness of digital learning tools, interactive methods, information and communication technologies, and problem-based learning approaches in fostering linguistic competence. The article also presents practical examples of technologies used in mastering language material, developing speech activity, and organizing independent learning in the professional training of future primary school teachers. The findings of the study reveal the advantages of the competency-based approach and demonstrate opportunities for optimizing the educational process in this domain.

Keywords: future primary school teachers, linguistic competence, primary education, pedagogical technologies, linguodidactics, communicative approach, digital learning tools, professional training, interactive methods, development of teacher competence.

Аннотация. В данной статье представлен содержательный анализ современных педагогических технологий, направленных на развитие лингвистических компетенций у будущих учителей начальных классов. В исследовании освещается формирование ключевых компонентов лингвистической компетенции — фонетических, лексических, грамматических, семантических и прагматических навыков — как центральное звено образовательного процесса. Автор обосновывает роль и эффективность цифровых

образовательных средств, интерактивных методов, информационно-коммуникационных технологий и проблемно-ориентированного обучения в развитии лингвистической компетенции. В статье также представлены практические примеры технологий, используемых при освоении языкового материала, развитии речевой деятельности и организации самостоятельного обучения в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов. Результаты исследования раскрывают преимущества компетентностного подхода и демонстрируют возможности оптимизации учебного процесса в данном направлении.

Ключевые слова: *будущие учителя начальных классов, лингвистическая компетенция, начальное образование, педагогические технологии, лингводидактика, коммуникативный подход, цифровые образовательные средства, профессиональная подготовка, интерактивные методы, развитие профессиональной компетентности учителя.*

Bugungi globalashuv va axborot texnologiyalari keng rivojlanayotgan hozirgi zamonda ta'lim tizimining oldida turgan dolzarb vazifalardan biri – shaxsning kommunikativ, ayniqsa lingvistik kompetensiyasini shakllantirishdan iborat. Til – shaxsiy, madaniy va ijtimoiy taraqqiyotning asosi bo'lib, boshlang'ich ta'limda bu jarayonni to'g'ri yo'lga qo'yish kelajak avlodning fikrlash va muloqot qilish qobiliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari – nafaqat bilim beruvchilar, balki til va madaniyatni yetkazuvchi asosiy vositachilardir. Shuning uchun ularning lingvistik kompetensiyasini shakllantirish – ularni nazariy, amaliy va metodik jihatdan yetuk qilib tayyorlash bilan bog'liq bo'lib, bu jarayon o'z navbatida pedagogik va psixologik yondashuvlarning uyg'unligini talab etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish borasida Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi [1] doirasida pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarini ta'limning kredit tizimiga bosqichma-bosqich o'tkazish, pedagogika, didaktika, amaliy pedagogik psixologiya, metodika kabi fanlarga alohida e'tibor qaratgan holda, o'quv materiallarini va pedagogik baholashni ishlab chiqish orqali pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ta'lim berishning zamonaviy nazariyalarini o'zlashtirishni, pedagogik psixologiyani tushunish, ta'lim berishga kompetentlik hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar asoslarini egallashni ko'zda tutgan holda pedagoglarni tayyorlash va qayta tayyorlash markazlari faoliyatini qayta ko'rib chiqish, bo'lajak pedagoglar uchun pedagogik faoliyatga moyillik va ijodkorlik qobiliyatlarini aniqlash va baholash imkoniyatini beruvchi metodlarni ishlab chiqish, umumta'lim muassasalarida o'qituvchilarning sifat tarkibini, xususan magistrlik darajasiga ega bo'lgan pedagoglar sonini bosqichma-bosqich oshirish masalalarini maqsad qilib belgilandi va ta'lim sohasidagi o'zgarishlarni shiddat bilan davom etishida juda katta turtki bo'ldi [1].

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish — bu faqat nazariy bilimlarni egallash emas, balki til tizimini amaliy, kommunikativ va madaniy kontekstda qo'llash malakasini shakllantirishdir. Zamonaviy pedagogika shuni ko'rsatadiki, AKT vositalari ushbu jarayonni samarali tashkil etishning eng kuchli texnologiyalaridan biridir. Masalan: interaktiv taqdimotlar (PowerPoint, Prezi), o'quv platformalari (Kahoot, LearningApps, Educaplay), sun'iy intellektli dasturlar. Bu orqali til materiallarini vizual va eshitiladigan shaklda taklif etadi,

multimodal o'rganishni ta'minlaydi. Lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda AKT qo'llanilishi bir nechta ilmiy yondashuvlarga tayangan holda izohlanadi: L.S. Vygotskiyning fikricha “AKT o'quvchini real yoki yarim-real muloqot muhiti bilan bog'lab, yaqin rivojlanish zonasini kengaytiradi” [4]. Canale va Swain esa – “AKT yordamida tilning grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik komponentlarini birgalikda rivojlantirish mumkin” – degan fikrni ilgari suradi [5].

Ilmiy adabiyotlarda ta'limning tashkiliy shakllari sifatida jamoa, guruxlar, yakka tartiblari ko'rsatib o'tilgan. Ta'limning frontal, guruh va individual tashkiliy shakllari yuzasidan ko'plab ilmiy adabiyotlarda pedagogik izlanishlar natijalari bayon etilgan. Tadqiqot ishida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish ustida ishlash jarayonida individual yoki guruh bo'lib faol ishtirok etishini ta'minlashga xizmat qilishiga ahamiyat qaratilib, frontal, guruh, individual “Gamifikatsiya” metodi, darsni tashkil etish vositasi sifatida internet veb saytlari tanlab olindi.

Hozirgi kunda dars jarayonida AKT dan foydalanishning gamifikatsiya usulidan ham keng foydalanilmoqda. Gamifikatsiya bu — video o'yin va o'yin elementlarini ta'lim olishda o'rganish jarayoniga kiritish orqali o'quvchilarni rag'batlantirishga qaratilgan shunday ta'lim usullaridan biridir. Gamifikatsiya texnikasi o'quvchilarga mustaqil harakat qilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, o'yin usullari o'smirlarning kognitiv ya'ni, anglash qobiliyatini rivojlanishiga yordam berishi isbotlangan, o'qituvchilar sinfdagi mashg'ulotlar va raqobatni oshirish uchun o'yinlardan foydalanishlari juda ham foydalidir.

Gamifikatsiyaning bir necha turlari mavjud: ichki, tashqi va xatti harakatlarni o'zgartiruvchi. Ichki gamifikatsiya bitta tashkilot doirasida ishlaydi va motivatsion tarkibiy qism, ushbu kompaniyaning boshqarish va rag'batlantirish tizimiga mos kelishi kerak. Tashqi gamifikatsiya esa murabbiy va talaba o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi. Uning ayrim elementlari umumiy o'rta ta'lim tizimida mavjud. Ko'proq bu maktablar va aynan boshlang'ich sinf o'qituvchilari dasturlarida qo'llaniladi. Chunki, boshlang'ich sinf o'quvchilari psixofiziologik jihatdan o'yinqaroq bo'ladi. Bu ularga darsni turli xil o'yinlar va qiziqarli mashg'ulotlar bilan olib borishda samarali natija berishi darajasi yuqoriligi bilan izohlanadi. O'quvchini mavzuni tez va oson hamda katta qiziqish bilan o'zlashtirishga yordam beradi. Bu albatta o'qituvchi uchun ham qulaylik tug'diradi. Bizning fikrimizcha, gamifikatsiya tizimi oliy o'quv yurtlarida ham qo'llanilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu talaba va o'qituvchi o'rtasidagi bilim berish va qabul qilish jarayonini ham oson, ham samarali bo'lishiga hissa qo'shadi.

Ona tili darslarida gamifikatsiyadan foydalanish foydalanuvchilarni o'rganishni rag'batlantirish, motivatsiyani oshirish va o'zlashtirishni ta'minlash uchun yaxshi usul bo'ladi. Gamifikatsiyani ona tili darslarida qo'llashning muhim ahamiyati quyidagilardan iborat(2.2-rasm):

1-rasm. Gamifikatsiyani ona tili darslarida qo'llashning muhim ahamiyati

Bu usullar ona tili darslarini o'quvchilarga qiziqish va motivatsiya bilan to'ldirishga yordam beradi. Gamifikatsiya o'quvchilarning amaliyotlarini o'zlashtirish, o'quv darajasini oshirish, qiziqishlarini oshirish va ona tili bilimlarini rivojlantirishga yo'l ochishga yordam beradi. Shuningdek, bu usullar o'quvchilarga samarali va ko'ngilli o'rganish imkonini ta'minlayadi. Biz tadqiqot ishimizda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirishning metodik tizimi takomillashtirish bo'yicha "Kahoot" hamda "Educaplay" dasturidan foydalandik va tajriba sinov ishlarida, talabalar uchun tashkil qilingan seminar va ochiq darslarda, trening va amaliy darslarda foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqdik. Quyida zamonaviy platformalar sirasiga kiruvchi "Kahoot" va "Educaplay" dasturlari, uning avzalliklari, qo'llanilishi haqida yoritamiz.

Kahoot – interfaol testlar, viktorinalar va o'yinlar yaratish uchun mo'ljallangan onlayn platforma bo'lib, u o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qiziqarli ta'lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi. Platforma asosiy maqsadi – ta'limni o'yin shaklida tashkil etish orqali bilimlarni mustahkamlash va o'quvchilarning faolligini oshirishdir. "Kahoot" ilovasi yordamida amaliy va seminarlar o'tkazish darslarini mazmunli tarzda tashkil etish mumkin. Hozirgi vaqtda vorkshoplar o'tkazishda bu ilova juda keng qo'llanilmoqda. Ushbu ilova barcha fanlarni o'qitish imkonini berib, ko'plab taraqqiy topgan mamlakatlarda o'qituvchilar va trenerlar tomonidan tez-tez ishlatilmoqda.

Educaplay — o'qituvchilar va o'quvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, interfaol o'yinlar va mashqlar orqali o'qitish imkonini beruvchi raqamli ta'lim platformasi hisoblanadi. Bu platforma orqali talabalarning bilimini mustahkamlash, takrorlash, baholash va dars jarayonini qiziqarli va interfaol shaklda tashkil etish mumkin bo'ladi. Educaplay orqali turli xil testlar,

krossvordlar, so‘z topish o‘yinlari, moslashtirish mashqlari, viktorinalar, diktant va gap tuzish mashqlarini tayyorlash va dars jarayonida foydalanish mumkin.

Veb sayt – internetda elektronik ravishda joylashgan va foydalanuvchilarga matnlar, multimediyali materiallar, xizmatlar va imkoniyatlar taqdim etadigan web-platformadir. Bu, bir kompyuter tarmog‘i orqali erkinlikka ega bo‘lgan veb-servislar orqali o‘quvchilar, foydalanuvchilar, tadbirkorlar, tashkilotlar yoki guruhlar bilan bog‘liq ma'lumotlarni, ko‘maklashishni, xizmatlarni o‘zaro almashishni ta'minlaydi. Veb saytlar, foydalanuvchilar va foydalanuvchilar o‘rtasida aloqani ta'minlash uchun interaktiv elementlardan, qidiruv tizimlari va navigatsiya imkoniyatlaridan foydalanadi. Ularning dizayni, o‘zgaruvchilar, maqolalar, ma'lumotlar va xizmatlar bilan birga saytning ishlashini ta'minlaydigan back-end dasturlash tili va texnologiyalari bilan ishlab chiqiladi. Veb saytlar internetda keng tarqalgan va ularga yuqori darajada kirish yuzasidan foydalanuvchilarning tez va samarali ko‘maklashishini va ma'lumotlarga tezroq dasturlash ta'minlash imkonini beradi. Ularni o‘zlashtirish, maqsadlarga yo‘naltirish, motivatsiyani oshirish va talabalarning o‘rganish jarayonini yaxshilashda muhim ahamiyati bor.

Zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan ta'lim jarayonida lingvistik kompetensiyani rivojlantirish uchun o‘qituvchi yuqori malakaga ega, o‘z ustida muntazam ishlaydigan, raqamli vositalardan samarali foydalana oladigan, reflektiv va ijodiy yondashuvga ega bo‘lishi shart. U nafaqat nazariy bilimlarni beradi, balki o‘quvchini turli vaziyatlarda ularni qo‘llay bilishga o‘rgatadi, mustaqil va tanqidiy fikrlashni qo‘llab-quvvatlaydi, kommunikativ madaniyatni shakllantiradi.

Shunday qilib, bugungi o‘qituvchi — pedagogik kompetensiyalar majmuiga, moslashuvchanlikka, kreativ fikrlashga, interfaol yondashuvlarni qo‘llay olishga ega bo‘lgan, o‘quvchini shaxs sifatida rivojlantirishga xizmat qiluvchi professional mutaxassis bo‘lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni, 2019-yil 29-aprel. – [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/4321419> (murojaat sanasi: 30.06.2025).
2. Abdullayeva, B.S., Qayumova, Sh.T., Qayumova, O.B. Ona tili o‘qitish metodikasi: O‘quv qo‘llanma – Toshkent: Bookmany print, 2024. – 172 b.
3. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari .“Zamonaviy ilm-fan va ta’lim istiqbollari” ilmiy-amaliy konferensiya, Aprel, 2024.
4. Vygotsky L. S. Thought and Language. – Cambridge, MA: MIT Press, 1986. – 287 p.
5. Canale M., Swain M. Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing // Applied Linguistics. – 1980. – Vol. 1, No. 1. – P. 1–47.
6. Qayumova O.B. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari. “Ta’limdagi ilmiy islohotlar va izlanishlarning Yangi O‘zbekiston taraqqiyotidagi o‘rni va rivojlanish omillari” ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1-son, fevral, 2025 yil, 71-75-b.
7. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tili va o‘qish savodxonligiga oid bilimlarini rivojlantirishda xorij tajribasi, “Ta’limda raqamli texnologiyalarni tadbqiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari” respublika onlayn ilmiy-amaliy

konferensiyasi .08.2023, 34-b.

8. Qayumova O.B. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik jihatlari, “ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE” international scientific-online conference. 05.2024,186-b.
9. Qayumova O.B. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ona tili va o‘qish savodxonligi faniga oid bilimlarini takomillashtirish, “Teory and analytical aspects of recent research” Turkey international scientific-online conference. March, 2023, 80-b.